

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING "4K" KOMPETENSIYALARI:
KREATIVLIK, TANQIDIY FIKRLASH, KOMMUNIKATSIYA, KOOPERATSIYA

¹Saidova Gulruh Halim qizi ²Halimova Hilola Habib qizi

¹T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti,

²Buxoro davlat universiteti Xorijiy tillar fakulteti talabasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda yetakchilik qilayotgan-Gonkong, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya, Vetnam kabi ta'lim reytingida tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan mamlakatlarning ta'lim siyosati, ta'lim standartlarini belgilaydigan hujjatlar tahlili va o'quvchilarda shakllanishi kerak bo'lgan eng keng tarqalgan kompetensiyalar, qadriyatlar, munosabatlar va boshqa ta'lim natijalarini haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: "4K", kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya, kooperatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется образовательная политика стран-лидеров с высоким рейтингом современного образования - Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Японии и Вьетнама и представлены документы, определяющие образовательные стандарты. Речь идет о наиболее распространенных компетенциях, ценностях, установках и других образовательных результатах, которые должны быть сформированы у учащихся.

Ключевые слова: «4К», креативность, критическое мышление, коммуникация, кооперация.

Dunyoda texnologiyalarning rivojlanishi, globallashuv, demografik muammolar jamiyatni faol ravishda o'zgartirmoqda. Bugungi globallashuv davrida ta'limning o'tgan asrda shakllangan bilim va ko'nikmalari bizning davrimizda muvaffaqiyat qozonish uchun yetarli emas. Ta'lim tizimi ham o'z maqsadlarini qayta ko'rib chiqmoqda va ta'lim dasturlarida tobora keng ko'lamli ko'nikmalarni o'z ichiga olmoqda. Eng muhimi, ijtimoiy ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash, hamkorlik qilish, muammolarni hal qilish qobiliyatidir. YUNESKO tomonidan qabul qilingan ta'lim sohasidagi asosiy xalqaro hujjatda "barqaror rivojlanish maqsadlari" [1] tasvirlangan va kognitiv, ijtimoiy-emotsional va xulq-atvorni o'rganish natijalari aniqlangan.

So'nggi bir necha yil ichida butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimi, ayniqsa boshlang'ich ta'limda XXI asrning zamonaviy kompetensiyalari va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishga harakat qilib, bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda noan'anaviy yo'nalishdan foydalanilmoqda. XXI asrning turli xil ko'nikmalari va ta'lim natijalarida ushbu ko'nikmalarning turli xil qoidalariga qaramay, ularning to'plami ancha barqaror bo'lib qolmoqda. Mavjud ko'nikmalarga yoki savodxonlikka qo'shimcha ravishda, Partnership for 21st Century Learning [2] XXI asr ko'nikmalari uchun asos yaratadi, unda "innovatsion ko'nikmalar" — tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, kreativlik va innovatsiya, muloqot va hamkorlikning ko'plab ko'nikmalari o'rin olgan.

Jahon iqtisodiy forumida "ta'limga yangi qarash" hisobotida yangi model taqdim etildi (jadval. 1), unda ta'limning barcha bosqichlarida hosil bo'lgan ta'lim natijalari uch turga bo'lindi: **fundamental bilimlar, kompetensiyalar va shaxsiy sifatleri.**

1-jadval. XXI asrning ko'nikmalari

Modelning markaziy qismini "4K" kompetensiyalari egallaydi: kreativlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlik. Nima uchun bu kompetensiyalar asosiy qism sifatida ajratilgan?

Bir qator tadqiqotlardan ma'lumki, ularning maqsadi professional hamjamiyat qanday kompetensiyalarga e'tibor qaratishini, turli mamlakatlar milliy ta'lim kun tartibiga nimani qo'yishini aniqlash edi.

Zamonaviy ta'limda yetakchilik qilayotgan-Gonkong, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya, Vetnamning ta'lim yutuqlari reytingda tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda.[3] Tadqiqotchilar ushbu mamlakatlarning ta'lim siyosati va ta'lim standartlarini belgilaydigan hujjatlarni o'rganib chiqdilar va o'quvchilarda shakllanishi kerak bo'lgan eng keng tarqalgan kompetensiyalar, qadriyatlar, munosabatlar va boshqa ta'lim natijalarini aniqladilar. Ular orasida birinchi o'rinlarni tanqidiy va innovatsion yoki kreativ fikrlash, o'zini boshqarish va boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyati egallaydi (2-jadval).

2-jadval. Osiyo-tinch okeani mintaqasida o'tiladigan darslar[4]

XXI asrdagi asosiy ko'nikmalar va savodxonlik	Ko'rinishlar / xususiyatlar
Tanqidiy va innovatsion fikrlash	<i>Ijodkorlik, tadbirkorlik, amaliy ko'nikmalar, mulohaza yuritish, qaror qabul qilish</i>
Shaxslararo ko'nikmalar	<i>O'z-o'zini tarbiyalash, mustaqillik, moslashuvchanlik, xabardorlik, qat'iyatlilik, yaxlitlik, o'z-o'zini hurmat qilish, motivatsiya</i>
Shaxsiy ko'nikmalar	<i>Muloqot, tashkiliy, jamoaviy ish, hamkorlik, kollegiallik, empatiya, ijtimoiylik</i>
Global savodxonlik	<i>O'z-o'zini tarbiyalash, avtonomiya, moslashuvchanlik, xabardorlik, qat'iyatlilik, yaxlitlik, o'z-o'zini hurmat qilish, motivatsiya</i>
Mediasavodxonlik	<i>AKT yordamida ma'lumotni topish va analiz qila olish qobiliyati, ma'lumotni tanqidiy taqqoslash, AKTdan oqilona foydalanish</i>

Boshqalar (masalan, diniy, tibbiy savodxonlik)	<i>Sogʻlom turmush tarziga amal qilish, diniy qadriyatlarni hurmat qilish</i>
---	---

152 mamlakatda oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatdiki, hujjatlarda eng koʻp qayd etilgan vakolatlar muloqot, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kompetensiyalaridir.

Ushbu kompetensiyalar tasavvurga, gʻoyalarni yaratishga, dalillarni yaratishga, axborot yetishmovchiligini aniqlashga va izlashga, oʻz gʻoyalarini shakllantirishga va boshqalarni rivojlantirishga, oʻz taxminlari va qarorlarini baholashga, guruh maqsadlarini qabul qilishga va umumiy natijani baholashga asoslangan. Ular oʻquvchilarga mustaqil ravishda va boshqalar bilan hamkorlikda tadqiqot faoliyatida oʻzlarini namoyon etishlariga imkon beradi.

Kompetensiya (lotincha soʻz boʻlib, erishaman, toʻgʻri kelaman maʼnolarini bildiradi) – subʼektning maqsadni qoʻyish va unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali birga tashkil qila olishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subʼektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir.

Tanqidiy (Kritik) fikrlash: ushbu metodologiya oʻquvchilarning axborotni tanqidiy baholash, oʻz fikri va mulohazalarini shakllantirish koʻnikmalarini rivojlantirishni oʻz ichiga oladi va ular muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni oʻrganadilar va mantiqiy fikrlash asosida oʻz nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Kreativ fikrlash: oʻquvchilarda ijodiy fikrlashni va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi va oʻz maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qoʻllashni oʻrganadilar, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish koʻnikmalariga ega boʻladilar.

Kommunikatsiya: oʻquvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish, oʻz fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, maʼlumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishiga yordam beradi.

Kollaboratsiya: oʻquvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirish, hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va oʻzaro qoʻllab-quvvatlash koʻnikmalarini shakllantirishga koʻmaklashadi.

Xulosa qilib aytganda, agar biz oʻquvchilarga ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, oʻquv jarayonini ular doimiy ravishda bajarishlari uchun tashkil etishimiz kerak. Boshlangʻich taʼlimda oʻquvchilar maktab darslari orqali nafaqat mavzu mazmunini oʻzlashtirishlari, balki mustaqil ravishda bilim olish va yaratish qobiliyatini rivojlantirishi va eng muhimi, oʻzlarini boshqarishni va jamoada ishlashni oʻrganishi mumkin boʻladi.

REFERENCE

1. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: learning objectives. — 2017
2. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning. —2015.
3. UNESCO. School and teaching practices for twenty-first century challenges: lessons from the Asia-Pacific region, regional synthesis report. — 2016.
4. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education System Alignment for 21st century skills: Focus On Assessment. — Brookings institution, 2018.